

12 Questions/ Réponse pour mieux comprendre les biosimilaires

Réalisé par le Pr Bilal Bengana

Question 1

QU'EST-CE QU'UN MÉDICAMENT BIOLOGIQUE?

Les médicaments biologiques sont des molécules complexes et de grande taille, généralement des protéines, qui sont cultivées dans des cellules vivantes. Ils sont créés dans des conditions soigneusement contrôlées et surveillées, en suivant de nombreuses étapes pour améliorer et produire un produit homogène. Les médicaments biologiques sont presque toujours administrés par injection ou perfusion.

Question 2

QUELS SONT LES EXEMPLES DE MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES?

LES TYPES DE MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES

INCLUENT:

- Vaccins.
- Insuline
- Récepteurs de fusion
- Hormones de croissance
- Erythropoéitine
- Anticorps monoclonaux

Question 3

QU'EST-CE QU'UN MÉDICAMENT À PETITES MOLÉCULES?

Les médicaments à petites molécules sont des produits chimiques fabriqués suivant une formule en combinant des substances chimiques dans une série définie de réactions chimiques. Les médicaments à petites molécules sont plus faciles à reproduire étant plus petits et nécessitant moins d'étapes dans leur procédé de fabrication que les produits biologiques. Ce type de médicament est généralement administré par voie orale, le plus souvent en comprimé.

Question 4

QU'EST-CE QU'UN BIOSIMILAIRE?

Les biosimilaires sont des médicaments biologiques développés pour être similaires à un médicament biologique déjà commercialisé, aussi appelé médicament biologique innovateur ou médicament biologique de référence. Comme leur nom l'indique, les biosimilaires sont similaires au médicament biologique innovateur mais pas complètement identiques

Question 5

UN BIOSIMILAIRE EST-IL IDENTIQUE À UN MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE?

NON. Les médicaments génériques contiennent des principes actifs qui sont identiques au produit d'origine.

Les biosimilaires ne sont pas des médicaments génériques biologiques car il est impossible de faire une copie exacte d'un médicament biologique. Chaque médicament biologique est unique car les procédés de fabrication et les lignées cellulaires hôtes-spécifiques sont uniques à une compagnie particulière et ne peuvent pas être dupliqués.

Question 6

**COMMENT LES BIOSIMILAIRES
SONT-ILS AUTORISÉS?**

ESSAIS CLINIQUES

Les organismes réglementaires à travers le monde sont d'accord sur le fait que le processus d'autorisation d'un médicament à petites molécules générique n'est pas adapté aux biosimilaires. Des essais cliniques devront démontrer que leur différence avec des médicaments biologiques innovateurs ne compromet pas l'innocuité et l'efficacité. Cependant, le nombre et la taille des essais n'est pas nécessairement le même que pour le médicament biologique d'origine.

Le processus d'autorisation des médicaments biologiques d'origine implique plusieurs phases d'études cliniques contrôlées, débutant par des études sur des animaux pour finir avec des essais à grande échelle sur les humains souvent appelés essais de Phase III. Généralement, au moins deux essais de Phase III sont requis dans chaque indication pour laquelle un médicament biologique est approuvé. Le processus d'autorisation pour les biosimilaires implique des études comparatives in vitro (à l'extérieur de l'organisme) et in vivo (à l'intérieur de l'organisme, généralement sur des animaux) pour évaluer la pharmacodynamique (comment les médicaments agissent dans l'organisme) et la pharmacocinétique (comment l'organisme agit sur les médicaments). Il implique aussi une (des) étude(s) clinique(s) sur des patients dans au moins une indication du médicament biologique innovateur.

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

En plus des essais cliniques, plusieurs autres facteurs doivent être soigneusement examinés pour assurer l'efficacité et l'innocuité au patient avant qu'un produit biosimilaire ne soit autorisé.'

- Procédé de fabrication
- Système d'expression de la cellule hôte
- Pharmacocinétique
- Pharmacodynamique
- Immunogénicité

Question 7

**COMBIEN FAUT-IL DE TEMPS
POUR PRODUIRE UN
MÉDICAMENT BIOLOGIQUE?**

Les médicaments biologiques sont fabriqués suivant un procédé qui s'étend sur plusieurs mois. En effet, la fabrication des médicaments biologiques nécessite cinq fois plus de contrôles de qualité distincts que les médicaments à petites molécules.

Question 8

**QU'EST-CE QU'UNE
EXTRAPOLATION D'INDICATION?**

L'extrapolation d'indication signifie que l'autorisation d'un biosimilaire est étendue à diverses indications pour lesquelles le médicament biologique innovateur a été approuvé sur la base de preuves de l'autorisation pour une seule indication. S'il y a des preuves que différents sites actifs du produit de référence ou différents récepteurs de la cellule cible sont impliqués dans des indications thérapeutiques différentes, des données supplémentaires peuvent être nécessaires pour justifier l'extrapolation de linnocuité et l'efficacité d'une indication étudiée au cours de l'essai clinique pivot.

Question 9

**COMMENT SE FERA LE SUIVI DE
L'INNOCUITÉ POUR LES
BIOSIMILAIRES?**

A l'instar des médicaments biologiques d'origine, tous les biosimilaires nécessitent un suivi d'innocuité pour être autorisés à l'usage. Le suivi des probables effets secondaires (aussi appelés "événements indésirables") est effectué à travers un programme appelé pharmacovigilance". Cependant, si les biosimilaires ont la même appellation générique que le médicament d'origine, il y a un risque de confusion dans le suivi des effets secondaires du médicament d'origine et de son biosimilaire.

Question 10

QU'EST-CE QUE L'INTERCHANGEABILITÉ?

L'interchangeabilité signifie qu'un médicament est substitué par un autre car il est jugé identique ou similaire, et est censé atteindre les mêmes résultats cliniques que le médicament d'origine. Par exemple, un médicament à petites molécules générique peut être jugé interchangeable avec le princeps qu'il copie car son principe actif en est une copie exacte.

Définir l'interchangeabilité dans le cas des biosimilaires est beaucoup plus complexe car les biosimilaires ne sont pas des copies exactes des médicaments biologiques. Ils sont similaires mais pas exactement identiques. Il doit être prouvé qu'ils sont similaires et qu'ils fournissent les mêmes effets sur l'organisme que le médicament biologique à travers des études in vitro (à l'extérieur de l'organisme) et in vivo (dans l'organisme, souvent sur des animaux), dans au moins une indication du médicament biologique d'origine.

Question 11

QU'EST-CE QUE LA SUBSTITUTION AUTOMATIQUE?

La substitution automatique signifie qu'un médicament peut être substitué par un autre sans que le médecin prescripteur en ait connaissance, généralement par un pharmacien, mais aussi par un programme ou système de santé. Définir l'interchangeabilité est beaucoup plus compliqué dans le cas des biosimilaires car ils seront toujours différents des médicaments biologiques d'origine.

Question 12

COMBIEN COÛTERONT LES BIOSIMILAIRES?

Quand une version générique d'un médicament à petites molécules classique est introduite sur le marché, ce dernier subit généralement une forte réduction de prix-généralement d'environ 80%. Les biosimilaires entraîneront certainement moins d'économies de coût car les investissements nécessaires pour développer un biosimilaire de haute qualité qui soit sûr et efficace ne pourront très probablement pas supporter des réductions de prix de l'ampleur de celles des médicaments génériques.